

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

ENTREVISTA

JHONATHAN GIUSSEPPE

Director de la película

OCRE

Ópera prima que aborda el tema del ciberacoso.

Estreno internacional: abril 2026

Estreno nacional: octubre 2026

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Cali

JHONATHAN GIUSSEPPE BOLAÑOS MUÑOZ

[@jhonathangiuseppe](https://www.instagram.com/jhonathangiuseppe)

**ARTISTA ESCÉNICO, DIRECTOR Y
COREÓGRAFO**

Nacido en Cali, Colombia, desde niño encontró en el dibujo una forma de expresión, una puerta hacia los mundos que imaginaba. Su recorrido en el arte tuvo también, de manera simultánea, el movimiento, la danza urbana (Break Dance) y la coreografía.

En 2014, por su desempeño escénico, obtuvo una beca otorgada por D'Teatro Producciones y la Fundación R.Evolución Latina de Nueva York para formarse en Teatro Musical en Broadway. Esta experiencia internacional expandió su mirada artística y reafirmó su compromiso con las artes como lenguaje universal.

Se hizo director escribiendo y diseñando la producción de proyectos propios, desde el año 2009, con amistades que querían actuar y locaciones con materiales improvisados a modo de entretenimiento grupal, y ya de modo amateur con cámara desde el año 2010.

Born in Cali, Colombia, he found in drawing a form of expression from a young age, a gateway to the worlds he imagined. His artistic journey also encompassed movement, urban dance (breakdancing), and choreography. In 2014, for his stage performance, he received a scholarship from D'Teatro Producciones and the R.Evolución Latina Foundation of New York to train in Musical Theater on Broadway. This international experience broadened his artistic perspective and reaffirmed his commitment to the arts as a universal language.

He became a director by writing and designing his own productions, starting in 2009 with friends who wanted to act and using improvised locations and materials as a form of group entertainment. He began directing as an amateur with a camera in 2010.

Nascido em Cali, Colômbia, encontrou no desenho uma forma de expressão desde jovem, uma porta de entrada para os mundos que imaginava. Sua jornada artística também abrangeu movimento, dança urbana (breakdance) e coreografia.

Em 2014, para sua atuação nos palcos, recebeu uma bolsa da D'Teatro Producciones e da Fundação R.Evolución Latina de Nova York para se formar em Teatro Musical na Broadway. Essa experiência internacional ampliou sua perspectiva artística e reafirmou seu compromisso com as artes como uma linguagem universal.

Tornou-se diretor escrevendo e criando suas próprias produções, a partir de 2009, com amigos que queriam atuar e usando locações e materiais improvisados como forma de entretenimento coletivo. Começou a dirigir como amador, com uma câmera, em 2010.

Título: Jhonathan Giuseppe: "El cine es poesía visual y memoria del territorio"

Entrevistadora: Yobana Orozco Benavides

Entrevistado: Jhonathan Giuseppe

Año: 2026

País: Colombia

Género / Tipo de obra: Entrevista / Perfil artístico

Temática principal: Cine, territorio, memoria, identidad, proceso creativo

Película referenciada: Ocre (largometraje en postproducción)

Publicación: Inédita (esta versión para la revista)

Resumen

El cineasta caleño Jhonathan Giuseppe conversa sobre su proceso creativo y la relación entre cine, territorio y memoria. Su ópera prima *Ocre* nace en pandemia tras la cancelación de su primer largometraje y el fallecimiento de un miembro del equipo por COVID-19. El título surge de una metáfora entre la dualidad humana y el óxido del hierro: así como este corroe el metal, la sombra humana puede invadirnos.

Para Giuseppe, el cine documenta los territorios que habita, incluso en la ficción. La identidad y la memoria aparecen de manera poética, filtradas en gestos y silencios. Asume una responsabilidad ética al trabajar con comunidades: el territorio no es un escenario. Su cine busca provocar una experiencia corporal en el espectador, donde la emoción importa más que la comprensión racional. Reivindica el silencio y la espera como espacios necesarios para la creación.

Palabras clave:

Cine · Territorio · Memoria · Identidad · Proceso creativo

Abstract

Cali-based filmmaker Jhonathan Giuseppe discusses his creative process and the relationship between cinema, territory, and memory. His debut feature, *Ocre*, was born during the pandemic after the cancellation of his first feature film and the death of a crew member from COVID-19. The title stems from a metaphor between human duality and iron oxide: just as it corrodes metal, the human shadow can invade us.

For Giuseppe, cinema documents the territories he inhabits, even within fiction. Identity and memory appear poetically, filtered through gestures and silences. He assumes an ethical responsibility when working with communities: territory is not a stage set. His cinema seeks to provoke a bodily experience in the viewer, where emotion matters more than rational understanding. He champions silence and waiting as necessary spaces for creation.

Keywords: Cinema · Territory · Memory · Identity · Creative process

Resumo

O cineasta Jhonathan Giuseppe, radicado em Cali, discute seu processo criativo e a relação entre cinema, território e memória. Seu primeiro longa-metragem, *Ocre*, nasceu durante a pandemia, após o cancelamento de seu primeiro filme e a morte de um membro da equipe por COVID-19. O título deriva de uma metáfora entre a dualidade humana e o óxido de ferro: assim como corrói o metal, a sombra humana pode nos invadir.

Para Giuseppe, o cinema documenta os territórios que ele habita, mesmo dentro da ficção. Identidade e memória aparecem poeticamente, filtradas por gestos e silêncios. Ele assume uma responsabilidade ética ao trabalhar com comunidades: território não é um cenário. Seu cinema busca provocar uma experiência corporal no espectador, onde a emoção importa mais do que a compreensão racional. Ele defende o silêncio e a espera como espaços necessários para a criação.

Palavras-chave: Cinema · Território · Memória · Identidade · Processo criativo

Tipo de obra:

Entrevista / Perfil artístico

Diálogo profundo con el cineasta colombiano Jhonathan Giusseppe, en el que aborda su proceso creativo, los territorios físicos y simbólicos que habitan su obra, y las reflexiones éticas y estéticas detrás de su película Ocre. La entrevista explora temas como la memoria, la identidad, el cuerpo, el color y la relación del cine con las comunidades, desde una mirada sensible y poética.

Hace parte del eje editorial "Voces que Habitan el Territorio", orientado a visibilizar creadores latinoamericanos cuyas prácticas dialogan con la memoria, la identidad y los saberes del territorio.

Habitar el territorio desde el cine: Entrevista a Jhonathan Giusseppe Por Yobana Orozco Benavides Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

1. Pregunta: Para comenzar, ¿podría contarnos quién es Jhonathan Giusseppe y cómo se ha ido construyendo su camino como escritor y director cinematográfico?

Respuesta: Soy un hombre caleño, un colombiano que intenta cumplir con el propósito de Dios en su vida: que por medio del cine la humanidad vea profecías visuales y se siga viendo a sí misma, como ha sucedido desde que las artes existen.

2. Pregunta: Desde su experiencia como escritor y director, ¿desde qué territorios físicos, simbólicos y emocionales nace Ocre, y cómo dialogan estos con el contexto colombiano?

Respuesta: Desde la parte emocional, Ocre nace en pandemia, es el síntoma de un virus. Yo termino la preproducción de la que iba a ser mi primera película, llamada Cuna Soledad. Todo está listo: elenco, cáterin, equipo técnico, una locación construida en el lugar seleccionado en el scouting. Esta locación era en esterilla con su adecuación eléctrica porque la historia sucede en un pueblo precario, y el compromiso con la comunidad era que esa locación les quedara como caseta comunal. Solo faltaba que yo llegara de Cartagena, de un compromiso laboral haciendo cubrimiento audiovisual que duraba un par de semanas. Con la casa productora habíamos establecido que un día después de mi regreso a Cali iniciaba el rodaje. Era marzo.

Llegué a Cali y esa misma noche todos los colombianos escuchábamos al presidente Duque decir que Colombia entraba en etapa de aislamiento selectivo, cuarentena. El dinero invertido en la comida para el cáterin no tenía devolución, el alquiler de las lonas y carpas para el sol se perdió, la locación construida fue invadida por cuatro familias de un querido país vecino que iniciaba su éxodo masivo. Todas las compras del departamento de arte se habían guardado en la locación y con el paso de los días fueron necesitadas por las familias que comenzaron a habitar ahí con sus hijos. Entre esas cosas, murió de COVID-19 el sonidista. Nada de esto podía devolverse.

La cifra económica en pérdidas fue considerable. Para hacer corta la historia, en plena cuarentena el ciberacoso como virus despierta mi interés. Una vez despertado, me desconecto del mundo digital, hago investigación previa un mes y escribo Ocre en el siguiente mes. Como todo guion, inicia con muchas cosas y se va transformando con el paso del tiempo hasta que uno considera que puede ser leído y realizable.

Inicio siempre mis guiones con el título. Cada quien tiene su método; yo no puedo iniciar a escribir si no tengo el título. Puedo durante días o meses maquinar en la imaginación escenas, incluso diálogos, pero hasta que no tengo el nombre de la historia no comienzo a escribir.

Desde la parte plástica y simbólica identifico una metáfora entre la dualidad humana y el óxido del hierro, entendiendo el óxido como lo invasivo que es al hierro. Así mismo, la parte oscura que los seres humanos tenemos tiene la capacidad de invadirnos y hacernos actuar de otra manera conforme a la situación.

La investigación me lleva luego a la psicología del color: mujer rosa, hombre azul, ambiental verde, peligro rojo, alerta amarillo, feminismo violeta, el luto es negro, la limpieza es blanco, y un extenso etcétera, donde termino haciendo la conjugación de la palabra ocre pero escrita en color rojo, teniendo en cuenta mi contexto como colombiano y el de los personajes.

3. Pregunta: La convocatoria propone la idea de "habitar el territorio". ¿Cómo interpreta usted este concepto desde el lenguaje cinematográfico?

Respuesta: Una de las cosas que más me apasiona del cine es registrar el territorio habitado. Les compartía el primer proyecto de largometraje que escribí, llamado Cuna Soledad. El motivo por el que ese proyecto aún no se ha podido retomar es porque el lugar escogido como locación, con el paso del tiempo, ya es otro. Se ha modernizado, han hecho obra negra las casas que eran de esterilla, incluyendo la construida para el proyecto, y ya pintado y remodelado las que eran en obra negra. Es otro lugar, ya es un barrio.

El cine, incluso cuando se hace ficción y no documental, documenta los territorios que habita durante el rodaje. Esos territorios con el paso del tiempo cambian, pero en una película se puede ver algo de cómo era. Por otro lado, el rodaje en un territorio es una experiencia que cotiza la zona. Para las personas que habitan ahí es un mundo completamente nuevo y divertido observar un rodaje. En algunos lugares uno hace proceso con el vecindario interesado y luego aparecen como extras o figurantes en la producción. Eso ha cambiado vidas. Hay una persona que ahora es mi amigo, pero inició con un extra que le di en un teaser y un figurante en Ocre, y justo esta semana estuvo como actor invitado en el programa de un canal local.

4. Pregunta: ¿De qué manera dialogan la identidad y la memoria en su proceso de escritura y dirección, más allá de una representación literal?

Respuesta: Me interesa la identidad y la memoria en lo audiovisual, pero de manera poética. Que no aparezcan de manera directa, sino que sean cosas que se filtran en la escritura y en la puesta en escena a través de gestos, silencios, ritmos, formas de hablar, incluso a través de lo que no se dice. En Colombia hablamos mucho por señas.

5. Pregunta: En su trabajo creativo, ¿qué papel juegan elementos como el cuerpo, el color y la emoción en la construcción del relato cinematográfico?

Respuesta: Descubrí desde muy joven, por artes como la danza urbana, la danza contemporánea y el teatro, que el cuerpo, el color y la emoción son herramientas narrativas. Me interesa siempre cómo los personajes caminan, miran, se tocan o se contienen. A veces el conflicto está más en un gesto que en un diálogo, y cuando diriges debes tener despierta la sensibilidad necesaria para elegir si dejas el gesto o el diálogo. Esa sensibilidad la da el paso del tiempo desarrollando el oficio junto con estructura académica y creativa.

En este proyecto en especial, Ocre, el color funciona como un estado emocional y visual. No solo desde lo simbólico, sino desde la sensación de ver algo incómodo, como es incómodo el óxido. El óxido en color y forma no tiene patrones o fractales de orden específico, sino que el óxido corrugado y ocre de manera desordenada invade el hierro. Teniendo en cuenta esto, lo usé para intervenir la imagen en la etapa de postproducción. Ocre tiene colores que vibran con el clima de cada escena. Todo esto pensado desde la plástica en lo visual para que sea una película vista desde la imaginación.

6. Pregunta: ¿Qué desafíos implica proponer un cine diferente dentro del contexto colombiano y latinoamericano, especialmente cuando se busca salir de narrativas ya establecidas?

Respuesta: El mayor desafío de una propuesta es el acceso a financiación y circulación. Los apoyos institucionales y los circuitos de exhibición suelen privilegiar fórmulas narrativas reconocibles y probadas. Proponer lenguajes "nuevos" —aunque yo les llamaría estructuras no convencionales, técnicas o temas poco explorados— implica un riesgo económico mayor, lo que dificulta conseguir recursos y espacios de difusión. Toca hacerla con dinero propio y demostrar talento. No se trata de salir de narrativas ya establecidas y ya, sino demostrar a mano que el mundo audiovisual puede todavía seguirse explorando. Lo demás es complemento de quien la ve.

Lo que trato de dejar sobre la mesa es que, una vez superado el laberinto y los muros de hacer una película, sigue lograr exhibir. Algunos parámetros para la participación en la mayoría de festivales internacionales requieren que la obra se haya estrenado. Esto requiere de inscripciones económicas a sus convocatorias para que un jurado especialista la vea y esté a consideración de ser seleccionada. Esa es una de las entradas económicas que tienen los festivales para sostenerse, y eso está excelente. El problema es que a las personas latinas nos corresponde pagar en pesos lo que cuesta en dólares y euros para aplicar.

7. Pregunta: Usted ha señalado la importancia de respetar ciertos parámetros para la participación en festivales internacionales. ¿Por qué considera fundamental proteger los tiempos de circulación de una obra cinematográfica?

Respuesta: Porque estos tiempos de estreno determinan su vida pública, su alcance y sus posibilidades de diálogo internacional. Cuando una película se estrena es una condición estratégica. El cine también es un negocio, y billonario, donde se estudian también las ventas en cada país de cada continente, las plataformas de streaming y la televisión. Una película es un patrimonio cultural e inmaterial del país. Proteger los tiempos de circulación de cualquier obra cinematográfica es fundamental.

8. Pregunta: Ocre ha iniciado su recorrido por circuitos internacionales antes de su estreno en Colombia. ¿Qué significa para usted que una historia nacida en territorios locales dialogue primero con públicos de otros países?

Respuesta: Ya entrados en gastos internacionales, te aseguro que lo local no es un límite, es un punto de partida. Cuando una obra arraigada en experiencias, paisajes y sensibilidades concretas logra conectar con espectadores de otros países, se evidencia que las emociones, los silencios y las preguntas que plantea trascienden fronteras. El cine, desde que nació, ha desmontado la idea de que las historias locales solo interesan a quienes las habitan.

Me interesa que las obras tengan espacio para la resonancia crítica. Los festivales permiten que Ocre sea leída sin los filtros inmediatos de lo conocido. Esa distancia puede revelar capas nuevas del relato y fortalecer la obra antes de su encuentro con el público colombiano.

9. Pregunta: ¿Qué responsabilidades éticas asume un creador audiovisual cuando trabaja con territorios y comunidades cargadas de memoria, historia y emoción colectiva?

Respuesta: Me encanta escuchar de manera real, entendiendo que el territorio no es un escenario y las personas no son personajes al servicio de una obra. Antes de filmar, existe el deber de comprender los contextos, las heridas, los silencios y las formas propias de narrarse que tiene cada comunidad e individuo, incluso el equipo técnico. Paso mucho tiempo con el equipo técnico antes de que filmemos adquiriendo este insumo. Implica asumir una responsabilidad ética que va mucho más allá de lo estético o lo narrativo.

Uno no solo registra imágenes o construye relatos, sino que también interviene en memorias vivas y deja memorias nuevas. Ningún lugar ni ser humano es el mismo después de un rodaje. Es una relación corta de días no convencionales, llena de propósitos e inolvidable.

10. Pregunta: Más allá de la comprensión racional, ¿qué tipo de experiencia espera generar en el espectador a través de su cine?

Respuesta: Espero que mi cine genere una experiencia casi corporal en el espectador. No busco necesariamente que todo se entienda, sino que algo se sienta. Una incomodidad, una resonancia, una pausa, una emoción difícil de nombrar sería perfecto.

11. Pregunta: En un contexto de inmediatez, ¿qué lugar ocupan el silencio y la espera dentro de su proceso creativo?

Respuesta: "El silencio y la espera siempre tienen la razón", decía mi abuela, que en paz descansa. Son espacios necesarios para escuchar lo que todavía no tiene forma, para permitir que las ideas decanten y encuentren su propio ritmo, lejos de la urgencia por producir y mostrar, que son hoy los antónimos de silencio y espera.

12. Pregunta: Desde su perspectiva, ¿por qué considera que el cine sigue siendo una herramienta vigente para pensar el territorio y la identidad en América Latina?

Respuesta: En América Latina, la identidad no es fija ni homogénea. Está atravesada por desplazamientos, tensiones históricas, silencios heredados y resistencias cotidianas. El cine tiene la capacidad de hacer visibles esas capas, de registrar lo que persiste en los gestos, en las voces, en los lugares y en los ritmos del tiempo, incluso cuando no es nombrado explícitamente, sino dicho propiamente de manera creativa.

Agradecemos a **Jhonathan Giuseppe** por permitirnos habitar, a través de sus palabras, los territorios que dan origen a Ocre. Este diálogo nos recuerda que el cine es también un espacio de memoria, sensibilidad y encuentro. Para la revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es un honor acompañar estas voces que, desde lo local, dialogan con el mundo y amplían las formas de narrar nuestro territorio.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.